

XROMNING QIZIQARLI XUSUSIYATLARI

Ergashev Bunyod

Borliboyev Zafar

Kurbanova Dilafruz

Qurbonova Latofat

Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969027>

Annotatsiya: Kimyo shunday qiziq bir fan-ki, undagi har bir element o'ziga xos xususiyatga ega. Shunday elementlardan biri Xrom bo'lib, u juda qiziq xossalari sababli alohida ta'rif-u tavsiflarga ega. Bu maqola orqali biz anashu tariflardan foydalanib, yangi ma'lumotlar keltirishga va o'z fikrimizni bayon qilishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: xrom, temir, zanglamaydigan po'lat, tibbiyot, qurilish, pirotexnika, fotografiya, atomlar, kimyo, progress.

Bu element L.Vaklen tomonidan 1797-yil kashf qilingan. Kimyoviy elementlar davriy sistemasidagi o'rni: 4-davr, VI B guruhning bosh guruhchasi, tartib raqami 24, gap qaysi element haqidagi ketayotganini bilasizmi? Albatta bu element boshqa elementlar ichidagi eng muhim elementlardan biri hisoblanadi. Uning nisbiy atom massasi 51,996 ga teng. Atom yadrosidagi protonlar soni esa 24 ga teng. Zichligi 7,19g/cm³. Suyuqlanish harorati 1 890 °C. Qaynash harorati 2 680 °C. Yer po'stidagi ulushi 0,02 %. Barqaror oksidlanish darajasi 0; +2; +3; +6 hisoblanadi.

Xrom tabiatda birikma holida uchraydi.

FeO*Cr₂O₃, (Fe(CrO₂)₂)-xromli temirtosh

Bu tabiatda uchrashi bo'lib, endigi ko'rib chiqadigan xususiyatimiz bu uning sanoatda olinishidir. Xromning tuzlarini elektroliz qilish yo'li bilan ham xrom olinadi. Endi tabiiyki elektroliz nima o'zi? Nima uchun bu usuldan foydalaniladi? Bu qanday usul degan savol kelib chiqadi.

Elektrolit eritmasidan yoki suyultirilgan elektrolitdan doimiy elektr toki o'tkazilganda sodir bo'ladigan oksidlanish-qaytarilish jarayoniga elektroliz deb ataladi. Elektrolizning mohiyati shundan iboratki, katodda qaytarilish jarayoni, anodda oksidlanish jarayoni boradi.

Sof xromni olish uchun xrom (III)-oksidi alyumini metali bilan qaytariladi. Metallarni uning birikmalaridan alyuminiy yordamida qaytarib olish alyuminotermiya deyiladi:

Xromni olishning boshqa yana ko'pgina usullari mavjud bo'lib, shulardan yana birini ko'rib chiqsak bu xromli temirtosh koks bilan qaytarilsa, xrom va temir aralashmasi olinadi:

Endi esa barchamiz uchun eng qiziq bo'lgan ma'lumotlar ya'ni uning fizik xossasi bilan tanishadigan bo'lsak u: kumushsimon oq rangli, yaltiroq, issiqlikni va elektrni yaxshi o'tkaadigan metal.

Metal haqidagi eng qiziqarli ma'lumot bu uning kimyoviy xossalari hisoblanadi. Xromning sirti yubqa oksid parda bilan qoplanganligi sababli kimyoviy jihatdan ancha barqaror. Hatto kislatalar bilan ham qiyinchilik bilan reaksiyaga kirishadi.

Suyultirilgan sulfat va xlorid kislatalar bilan qizdirilganda reaksiyaga kirishadi.

Bu reaksiyada xlorid kislata ortiqcha olinsa, CrCl₃ tuzi hosil bo'ladi. Qizig'i shundaki u konsentrlangan nitrat kislatalar bilan reaksiyaga kirishmaydi.

Yuqori haroratda maydalangan xrom kislorod bilan reaksiyaga , xrom (III) oksidini hosil qiladi:

Shuningdek yuqori haroratda xrom bir qator oddiy moddalar bilan ham reaksiyaga kirishadi:

Xrom manashunday reaksiyalar orqali turli ko'rinishlarga ega bo'ladi. Bu ko'rinishlarning barchasi turli maqsadlarda ishlatiladi. Uning keltirayotgan foydasi qurilish tibbiyotda beqiyos hisoblanadi. Masalan u korroziyaga chidamli bo'lganligi sababli metal buyumlar sirti xrom bilan qoplanadi. Temirga turli sifatlarda xrom qo'shib har xil xossalarga ega , xususan undan yuqori sifatli po'lat olinadi. Xrom qoplangan temirdan turli bezaklar yasashda qo'llaniladi. Shuningdek xromning 12% qo'shilishidan paydo bo'lgan po'lat zanglamaydigan po'lat deyiladi va u tibbiyotda har xil jihozlar tayyorlashda ishlatiladi. Shuningdek uning yana bir xususiyatlaridan biri u bo'yoq sifatida fotografiyada keng qo'llanadi, pirotexnikada, kun sanoatida va boshqa sohalarda sihatlanadi. Xrom insoniyat tamadduni uchun eng ko'p foyda keltirayotgan narsalardan biridir. Birgina shu metal orqali shuncha soha rivoji oldinga siljigan bo'lib, uning zaharli bo'lishiga qaramay foydali tomonlari beqiyosdir. Chunonchi bu metaldan to'g'ri foydalana olish sanoat qurilish va boshqa ko'pgina sohalarni yaxshi rivojlanishini ta'minlab kelmoqda. Biz hozir uning anglangan va isbotlangan hoirgi kunda qo'llanayotgan sohalari haqida ozgina fikr yuritdik xolos, lekin uning hali to'liq o'rganilmagan jihatlari ham ancha ko'p menimcha. Chunki insoniyat bilimi chegaralangan, bilmaganlarimiz esa ummonlar qadar yuksak darajadadir. Hali to'liq o'rganilmagan va oxiriga yetib bo'lmas sohalardan bittasi bu kimyo hisoblanadi. Biz hali o'rganmagan va biz bilmagan elementlar hayotimizda minglab balki millionlab topilishi tabiiydir. Chunki hayot progresdan iborat. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkin ki biz ko'rib chiqqan element Xromning ham ko'plab xususiyatlari hali kuni kelib o'rganiladi va unga qo'shimchalar kiritish orqali udan yanada ko'proq foydalaniladi. Hozircha esa uning biz o'rgangan xususiyatlarimiz orqali uni tahlil qilaolami xolos.

References:

1. Sarabekova, M., Ahrorova, D., Bolbekova, L., & Kurbonova, D. (2023, April). TOG'BILLURI VA MUZ KO'RINISHIDAGI QATTIQ MODDALARNING TABIATDAGI BOG'LANISHLARI. In Международная Конференция Академических Наук (Vol. 2, No. 4, Pp. 9-12).
2. Исакулова, Мукаддас, And Дилафруз Собировна Курбанова. "МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ." Журнал Естественных Наук 1.4 (9) (2022): 13-18.
3. Sobirovna, Kurbanova Dilafruz, And Isakulova Muqaddas Shukurovna. "Neftni Haydash. Neft Mahsulotlarini Qayta Ishlash Sanoati." Журнал Естественных Наук 1.4 (9) (2022): 19-26.
4. Dilafruz, K. (2022). OQAVA SUVLARNI ZAHARLI OG'IR METALLARDAN TOZALASH. Журнал Естественных Наук, 1(2 (7)), 282-287
5. Ulug'bekova, S., & Kurbanova, D. (2023). SIFAT ANALIZ METODLARINING SINFLANISHI, ASOSIY TUSHUNCHALAR. Академические Исследования В Современной

Hayke, 2(1), 136-139.

6. Dilafruz, K., Dilnoza, S., & Ezoza, S. (2022). REQUIREMENTS FOR THE QUALITY OF WATER IN FISH BREEDING PONDS. Journal Of Academic Research And Trends In Educational Sciences, 1(12), 417-420.

7. Dilafruz, K., Dilnoza, S., & Ezoza, S. (2022). THE EFFECT OF NITROGEN AND MINERAL FERTILIZERS ON THE FORMATION OF THE LEAF SURFACE OF COTTON. Journal Of Academic Research And Trends In Educational Sciences, 1(12), 421-425.